

YAPON SAFORASI (STYPHNOLOBIUM JAPONICUM) O‘SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI.

¹Xoliqulova Muxlisa, ²Absalomova Xadichabonu

^{1,2}Denov Tadbirkorlik Pedagogika Instituti Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti biologiya turlari
yo‘nalishi 3- bosqich 11-B guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212852>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yapon saforasi haqida ma‘lumot berilgan. Yapon soforasi (tuxumak) dukkadoshlar (Fabaceae) oilasiga kiradi. Bo‘yi 20 m ga etadigan katta daraxt bo‘lib, shuningdek, maqolada o‘simlikning geografik tarqalishi, kimyoviy tarkibi, uning dorivorlik xususiyati, dorivor preparatlari, o‘simlikni o‘stirish texnologiyasi, gullash, meva berish davrlari va foydali xususiyatlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yapon saforasi, tuxumak, styphonolobium japonicum, kversetin, dukkak, rutin, glikozid, flavonoidlar, nastoyka, genistein, alkaloidlar, gipertoniya, gemorragik diatez, kapillyar toksikozi.

Аннотация. В данной статье представлена информация о сафлоре японском. Софора японская (яичная) принадлежит к семейству бобовых (Fabaceae). Это крупное дерево высотой до 20 м. В статье представлены географическое распространение растения, его химический состав, лечебные свойства, лекарственные препараты, технология выращивания растения, цветение, сроки плодоношения и полезные свойства.

Ключевые слова: сафлор японский, стифонолобиум японский, кверцетин, бобовые, рутин, гликозиды, флавоноиды, настойка, генистеин, алкалоиды, гипертоническая болезнь, геморрагический диатез, капиллярный токсикоз.

Abstract. This article provides information about Japanese safflower. Japanese sophora (egg) belongs to the family of legumes (Fabaceae). It is a large tree up to 20 m in height, and the geographical distribution of the plant, its chemical composition, its medicinal properties, medicinal preparations, plant cultivation technology, flowering, fruiting periods and useful properties are presented in the article.

Keywords: japanese safflower, styphonolobium japonicum, quercetin, legume, rutin, glycoside, flavonoids, nastoika, genistein, alkaloids, hypertension, hemorrhagic diathesis, capillary toxicosis.

Kirish

Yapon saforasining Vatani Xitoy va Yaponiya. Ukraina va Rossiyaning Yevropa qismining janubida, Kavkaz, O‘rta Osiyo respublikalari va Qozog‘istonning janubida manzarali daraxt sifatida parklarda, bog‘larda, ko‘chalarda, kanallar bo‘yida juda ko‘p o‘stiriladi. Ukraina janubida, Rostov viloyati, Krasnodar va Stavropol o‘lkalari, Ozarbayjon, Gruzziya va O‘rta Osiyo respubliklari hamda Qozog‘istonning janubida tayyorlash mumkin. O‘zbekistonga birinchi marta XVIII asr o‘rtalarida keltirilgan. Bo‘yi 20-25 m ga etadigan katta daraxt. Yosh novdalari tukli bo‘lib, yashil-sarg‘ish rangli po‘stloq bilan qoplangan. Barglari toq patli murakkab, qisqa bandi bilan shoxlarda ketma-ket joylashgan. Bargchalari (5-7 juft) cho‘ziq ellipssimon, cho‘ziq tuxumsimon yoki keng lansetsimon, o‘tkir uchli, uzunligi 23-53 mm, eni 11-21 mm. Gullari sariq rangli, kapalaksimon tuzilgan bo‘lib, ro‘vaksimon to‘pgulni hosil qiladi. Mevasi 3-8 sm uzunlikdagi, pishganda ochilmaydigan, etli, qisqa bandli, tasbehsimon dukkak. Dukkaklari tuksiz, 2-8 urug‘li, bir oz shilimshiq-achchiqroq mazali bo‘lib, to‘k qo‘ng‘ir-qora rangga bo‘yalgan. Iyun-iyul oylarida gullaydi, mevasi avgust-sentyabrda etiladi. Mevalar pishishi

oldidan, uzunligi 9-10 sm va qalinligi 10-12 mm sershira bo‘lgan vaqtida, uruglari yiriklashib qotgan va qoraya boshlaganda yig‘iladi. Yig‘ilgan mevalar havo kirib turadigan joyda yoki quritgichlarda 25-30°S da quritiladi. Mahsulotning tashqi ko‘rinishi, G‘unchalar cho‘ziqtuxuinsimon, uzunligi 3-1 (ko‘pincha4-5) mm, eni 1,5-3 mm, gul bandi ingichka, 0,5-4 mm uzunlikda, tez sinadigan. Gul kosachasi naychasimon, 5 ta to‘mtoq tishli, sarg‘ish-yashil rangli, bir oz tukli (lupada ko‘rinadi). Gul tojisi kosacha bilan teng yoki bir oz undan chiqib turadi, och-sariq rangli. Mahsulot kuchsiz, o‘ziga xos hidga ega. Bu daraxtning 10 ga yaqin turi mavjud. Yovvoyi holda Janubiy Xitoy va Yaponiyada o‘sadi. Yapon saforasi ayni paytda 100 ga yaqin mamlakatda ekiladi.

Bu o‘simlik nafaqat manzarali o‘simlik sifatida balki, farmatsevtika sanoatida xom ashyo sifatida g‘oyat qadrlanadi.

Kimyoviy tarkibi. Yapon soforasi g‘unchasi va mevasi tarkibida flavonoidlar, vitamin S,(askorbin kislotasi), glikozid, bo‘yoq, oshlovchi, urug‘ida esa 10% yog‘simon moy va boshqa moddalar bo‘ladi. Asosiy flavonoidi rutin hisoblanadi. Rutin miqdori daraxtning turli organlarida turlicha, u o‘simlikning o‘sish davriga qarab o‘zgarib boradi. G‘unchasi (guli) tarkibida 0,3-44% gacha, bargida 1,13-3,5%» (ba‘zan 17%) gacha rutin bo‘lishi mumkin. Mahsulot tarkibida rutindan tashqari, kversetin, kempferol, genistein, kempferol-3-soforozid va boshqa flavonoidlar bo‘ladi. Ishlatilishi. Yapon soforasi rutin olinadigan (Toshkent kimyo-farmatsevtika zavodida olinadi) asosiy mahsulot hisoblanadi.

1- rasm. Yapon saforasining gullari tuzilishi.

Mevasidan tayyorlangan nastoyka yiringli va trofik yaralar hamda kuygan joyni davolash uchun ishlatiladi. Nastoyka bakteritsid va yaralami bitishini tezlashtirish ta‘siriga ega. Rutin (hamda qo‘shimcha olinadigan kversetin) vitamin R etishmasligidan kelib chiqadigankasalliklar (gipo- va avitaminoz), qon tomirlar devori o‘tkazuvchanligining buzilishidan kelib chiqqan kasalliklar, gemorragik diatez, ko‘z pardasiga qon quyilishi, kapillyar toksikozi, nur kasalligi, ginertoniya, bod (revmatizm), qizamiq, xalq tabobatida Yapon soforasi qon bosimi ko‘tarilganida, ichburug‘, oshqozon (me‘da) va o‘n ikki barmoqli ichak yarasida, ichki qon ketishida shuningdek, bo‘g‘ma, tif va boshqa kasalliklarni davolash hamda oldini olish uchun qo‘llaniladi. Mevasidan tayyorlangan spirtli tindirma (nastoyka) sidan muolajada qo‘llaniladi, ya‘ni chuqur yiringli yaralarni va kuygan joyni davolashda bakteriosid omil sifatida tavsiya etiladi. Stomatologiya amaliyotlarida ham qollaniladi. spirtdagi tindirmasi parodontoz, stomatit

va boshqa og‘iz bo‘shlig‘i xastaliklarida yaxshi naf keltiradi. Bundan tashqari qandli diabetga, glomerulonefrit, trombopenit xastaliklariga shifo bag‘ishlaydi. Dorivor preparatlari. Rutin (kukun (poroshok va tabletka holida chiqariladi), kversetin (tabletka holida chiqariladi) va mevadan tayyorlangan nastoyka. Yapon soforasining guli chet eldan keltinladi. Shuning uchun Sobiq Ittifoqda o‘sadigan o‘simliklar orasida mtinga boy mahsulot izlab topish katta ahamiyatga ega.

2-rasm. O‘simlik mevasining tuzilishi va o‘simlikdan tayyorlangan preparati.

Yapon soforasi tez o‘sovchan yorug‘ sevar, quruqlikka va sho‘rga chidamli o‘simlik hisoblanadi. Uning mevasi oktyabr-noyabr oylarida pishib etiladi. O‘simlikni kuzda va bahorda - aprel oyining birinchi o‘n kunligida ekiladi. Kuzda ekilgan urug‘lardan unib chiqqan maysalari bahorda bo‘ladigan sovuq kunlarga chiday olmasligi mumkin. Shuning uchun uning urug‘ini bahorda ekish maqsadga muvofiq bo‘ladi. G‘unchalami gullashdan oldin (iyun, iyul oylarida), ular ancha yiriklashganda va to‘pgulning birinchi g‘unchalari ochila boshlagan vaqtda to‘pgul-ro‘vakni qirqib olib soya yerda yoki quritgichlarda 40-45°S da quritiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak Yapon saforasi qurg‘oqchilikka, issiq havo haroratiga, noqulay ob-havo sharoitiga va eng muhimi kasallik va zararkunandalarga chidamli daraxt sifatida diqqatga sazovordir. Yapon saforasi manzarali daraxt bo‘libgina qolmay, generativ organlarida qimmatli dorivor moddalar saqlab, undan tibbiyotda foydalaniladi. Yapon saforasi tibbiy va ekologik xususiyatlari jihatdan diqqatga sazovor bo‘lgan manzarali daraxt sifatida yurtimizda keng miqyosida ekish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ataboyeva H.N. va boshqalar. O‘simlikshunoslik. Toshkent, 1995.
2. Xolmatov X. X., Habibov. O‘zbekiston dorivor o‘simliklari. Toshkent, 1971.
3. Xolmatov X.X. va boshqalar Ruscha-lotinja-o‘zbekcha dorivor o‘simliklar lug‘ati, Toshkent, 1992.
4. Murdaxayev Yu.M. O‘zbekistonda vatan topgan dorivor o‘simliklar. Toshkent, 1990